

FCC

Futur Collisionneur Circulaire

RAPPORT LIVRABLE

FAISABILITÉ DE CONNEXIONS AU RÉSEAU AUTOROUTIER

Identifiant du document	FCC-2204270900, DOI 10.5281/zenodo.8255742
Date de remise	10/28/22
Date de la version	10/28/22
Groupe de travail	Sans objet
Organisation	Cerema
Version	V1.0
Statut	Version finalisée
Domaine	Implémentation
Mots clés	FCC, étude de faisabilité, connexion potentielles au réseau autoroutier

Nota :

Les études, objet de la présente proposition, sont conduites par le Cerema pour le compte du CERN afin d'alimenter l'étude de faisabilité du projet FCC.

Ces études, réflexions techniques et futures propositions ne vaudront pas accord, ni engagement de l'État.

Résumé

Dans le cadre de l'étude de faisabilité du futur collisionneur circulaire du CERN, l'anticipation des réflexions sur les possibles connexions autoroutières pour évacuer les matériaux et amener certains matériels est un élément structurant du projet.

Le présent document a pour objet de présenter de manière synthétique les éléments d'analyse relatives aux opportunités de connexion au réseau autoroutier en vue d'un premier échange de principe avec la DGITM, qui sera tenu lorsque le feu vert préfectoral sera donné.

Ces éléments devront permettre à la DGITM un positionnement de principe sur la faisabilité technique, juridique et financière de tels accès directs.

Suivi de rédaction

	Name	Organisation	Date
Rédigé par	Olivier Ancelet Pierre Boillon Julien Joos Clotilde Malan Sandrine Tissandier	Cerema	10/28/22
Validation Cerema	Séverine Bourgeois	Cerema	10/28/22
Relu par	Johannes Gutleber Friedemann Eder Yann Lechevin Michael Benedikt Luisa Ulrici Timothy Watson John Osborne Antoine Mayoux Patrycja Laidouni Frank Zimmermann		10/31/22
Approuvé par	Johannes Gutleber Michael Benedikt		10/31/22

Table des matières

1.Introduction et contexte.....	6
1.1.Introduction.....	6
1.2.Le FCC.....	7
1.3.l'étude de faisabilité et éléments de planning.....	7
1.4.Le tracé PA31-1.0.....	8
2.Éléments généraux.....	9
2.1.Le tracé du PA31-1.0 et réseau autoroutier.....	9
2.2.Présentation des éléments de contraintes.....	10
2.2.1.Besoins du projet FCC en phase chantier.....	10
2.2.2.Connexions aux autoroutes : éléments réglementaires.....	10
2.2.3.Deux schémas possibles d'amenée des matériaux.....	13
2.2.4.Éléments communs à tous les sites.....	14
2.3.Bornes de recharge et alimentation électrique des aires.....	14
3.Site PD – Nangy (Haute-Savoie).....	15
3.1.Situation.....	15
3.2.Connexion à la barrière pleine voie.....	19
3.3.ré-analyse de l'acceptabilité.....	22
3.3.1.Connexion depuis l'aire de Nangy Nord.....	22
3.3.2.Connexion depuis l'aire de Nangy Sud.....	27
3.4.Compte-rendu des visites de terrain.....	36
3.4.1.Nangy Nord.....	36
3.4.2.Nangy Sud.....	38
3.5.Restitution des échanges avec la DGITM/DMR/FCA.....	41
3.6.Synthèse.....	42
4.Site PF – Eteaux et La Roche-sur-foron (Haute-Savoie).....	44
4.1.Situation.....	44
4.2.Connexion aux aires.....	47
4.3.Pré-analyse de l'acceptabilité.....	50
4.3.1.Connexion depuis l'aire d'Évires.....	50
4.3.2.Connexion depuis l'aire d'Éteaux.....	53
4.4.Compte-rendu des visites de terrain.....	55
4.4.1.Aire d'Évires.....	55
4.4.2.Aire d'Éteaux.....	57
4.5.Restitution des échanges avec la DGITM/DMR/FCA.....	59
4.6.Synthèse.....	59
5.Site PG – Groisy et Charvonnex (Haute-Savoie).....	61
5.1.Situation.....	61
5.2.Connexion à l'aire.....	63
5.3.Pré-analyse de l'acceptabilité.....	68
5.3.1.Connexion depuis l'aire des Crêts Blancs Nord.....	68
5.3.2.Connexion depuis l'aire des Crêts Blancs Sud.....	72
5.4.Compte-rendu des visites de terrain.....	78
5.4.1.Crêts Blancs Nord.....	78
5.4.2.Crêts Blancs Sud.....	81
5.5.Restitution des échanges avec la DGITM/DMR/FCA.....	83
5.6.Synthèse.....	83
6.Site PJ – Dingy-en-Vuache et Vulbens (Haute-Savoie).....	85
6.1.Situation.....	85
6.2.Connexion à l'aire.....	87

6.3.Pré-analyse de l'acceptabilité.....	91
6.3.1.Connexion depuis l'aire de Valleiry Nord.....	91
6.3.2.Connexion depuis l'aire de Valleiry Sud.....	99
6.4.Compte-rendu des visites de terrain.....	107
6.4.1.Valleiry Nord.....	107
6.4.2.Valleiry Sud.....	112
6.5.Restitution des échanges avec la DGITM/DMR/FCA.....	116
6.6.Synthèse.....	117
7.Conclusion.....	119

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1. INTRODUCTION

Une collaboration internationale coordonnée par le CERN étudie la faisabilité de la prochaine génération de collisionneurs de particules : le futur collisionneur circulaire (FCC).

L'étude de placement de l'anneau a examiné succinctement les possibilités de connexion au réseau autoroutier pour l'évacuation des matériaux et les amenées de matériels pendant la phase de construction.

Cette éventualité de connexions directes s'inscrit dans un objectif d'intérêt général, en vue de limiter les impacts du projet, notamment en phase chantier. Les choix seront effectués ultérieurement, une fois la faisabilité établie puis l'intention de poursuivre la préparation d'un projet prise par les États membres du CERN et la communauté scientifique internationale.

L'objet de la présente étude est d'examiner avec la DGITM la faisabilité technique, juridique et financière d'accès directs aux autoroutes.

La faisabilité de quatre nouvelles connexions au réseau autoroutier sont ainsi analysées :

- Au site PD à Nangy (sur l'autoroute A40),
- Au site PF à Éteaux (sur l'autoroute A410),
- Au site PG à Charvonnex/Groisy (sur l'autoroute A40),
- Au site PJ à Dingy-en-Vuache/Vulbens (sur l'autoroute A410).

Pour vérifier la faisabilité technique, juridique et financière d'accès directs aux autoroutes, le présent dossier a été présenté le 14.9.2022 à l'autorité concédante la DGITM :

- P. Magnière (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités / Direction des Mobilités Routières / Sous-direction des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières / Chef du Bureau des services aux usagers et de la comodalité),
- D. Magnard (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités / Direction des Mobilités Routières / Sous-direction des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières / Chef du Bureau du patrimoine et de l'aménagement).

Les orientations données par la DGITM sont présentées dans le présent rapport.

1.2. LE FCC

Le CERN (sigle de Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu Organisation européenne pour la recherche nucléaire) construit et exploite un complexe d'accélérateurs de particules unique au monde afin de comprendre la composition de l'univers et son fonctionnement.

Le plus grand accélérateur du complexe actuellement en service, le LHC, a permis de tester les limites du Modèle Standard, la théorie qui décrit les particules fondamentales et leurs interactions et a mis en évidence l'existence du boson de Higgs, avancée scientifique remarquable couronnée par un prix Nobel.

Le Modèle Standard est une théorie remarquablement réussie, mais elle laisse un certain nombre de questions ouvertes, notamment la nature de la matière noire, la masse des neutrinos ou la place de l'antimatière. Les réponses à ces questions rendent nécessaire des mesures encore plus précises avec des outils d'expériences adaptés.

C'est pourquoi la communauté internationale élabore des plans pour un futur collisionneur de particules et 150 institutions de recherche poursuivent l'étude de faisabilité détaillée d'un futur collisionneur de particules circulaire (FCC) qui sera connecté à l'infrastructure du CERN.

Placé dans un tunnel d'environ 91 km, sur les territoires français et suisse, avec 8 sites de surface, cet équipement scientifique majeur est au stade de l'étude de faisabilité.

1.3. L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET ÉLÉMENTS DE PLANNING

Le projet FCC est actuellement en phase d'étude de faisabilité.

Elle doit permettre d'apporter tous les éléments de décision aux autorités compétentes, dans les domaines de :

- De l'implantation du tracé et le positionnement des sites de surface,
- Des processus administratifs avec les États pressentis pour l'implantation du projet,
- Des éléments techniques de la machine scientifique (collisionneur, chaînes d'injecteurs, infrastructures techniques, modèle de fonctionnement...),
- Des coûts et des financements.

1.4. LE TRACÉ PA31-1.0

L'étude de faisabilité approfondit différents sujets et doit donc s'adosser à un tracé particulier.

À ce stade, ce tracé préférentiel dénommé PA31-1.0 est celui qui constitue l'hypothèse de travail actuel, son tracé est présenté ci-dessous.

Figure 1 : tracé préférentiel PA31-1.0, hypothèse de travail actuelle pour l'étude de faisabilité

2. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

2.1. LE TRACÉ DU PA31-1.0 ET RÉSEAU AUTOROUTIER

Le tracé du PA31-1.0 superposé au réseau autoroutier et permet de localiser les sites de connexion qui vont être étudiés.

Figure 2 : localisation des sites de connexions autoroutières éventuelles

2.2. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE CONTRAINTES

2.2.1. Besoins du projet FCC en phase chantier

Le projet FCC, avec ses 91 km de tunnels et ses puits d'accès, générera d'importants volumes de déblais estimés entre 7 et 8 millions de m³.

Des systèmes de convoyeurs à bandes connectés au réseau ferroviaire seront systématiquement examinés pour tous les sites. Une étude complète est en cours.

Si l'on considère le transport routier, les volumes de déblais prévus par rapport aux durées de travaux envisagés conduisent aux chiffres suivants (très estimatifs à ce stade) :

- 200 000 m³ de déblais par an et pas site,
- Environ 70 camions par jour, soit 10 camions à l'heure (5 dans un sens, 5 dans l'autre).

De plus, la phase de construction (matériaux, équipements scientifique, etc.) engendrerait un trafic supplémentaire d'environ 25 %.

L'impact de l'évacuation des déblais et d'amenée des matériels nécessite de disposer d'une connaissance globale de ce qui peut être envisagé, en vue de limiter les impacts sur les territoires en vue de rechercher l'intérêt général.

La question des ruptures de charge sera examinée spécifiquement, car la pertinence économique peut fortement orienter les choix.

Enfin, des sites de stockage de matériaux seront probablement nécessaires à proximité immédiate des sites de chargement, ils sont envisagés dans l'analyse.

2.2.2. Connexions aux autoroutes : éléments réglementaires

Les éléments présentés dans ce paragraphe constituent des rappels réglementaires, précisés et complétés sur la base des échanges avec la DGITM/DMR/FCA, qui ont eu lieu le 14 septembre 2022.

Les sites de connexion sont envisagés sur des infrastructures routières qui présentent deux caractéristiques encadrées par la réglementation française :

- Ce sont des routes nationales de statut « autoroute » ;
- Ces autoroutes sont concédées.

Ces spécificités imposent des contraintes particulièrement fortes, qui sont des éléments à anticiper dans les éventuels projets de connexion.

Statut autoroutier

Le statut « autoroute » conféré à certaines routes nationales implique des restrictions en termes d'accès et d'interface avec les autres voiries – cf article L122-1 du Code de la voirie routière : *Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. [...]*

Sur les autoroutes, les accès aménagés sont notamment constitués par les échangeurs dénivelés, permettant de connecter l'autoroute à une autre voirie, sans toutefois que les infrastructures ne se croisent.

Le Code de la voirie routière est particulièrement strict sur les accès directs aux autoroutes, cf. L122-2 : *Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'État.*

Pour la phase chantier du FCC, ces éléments réglementaires fixent d'ores-et-déjà un cadre pour les projets :

- Des accès directs à l'autoroute, de type accès riverain, ne sont pas envisageables,
- Sous réserve de vérifier l'opportunité et la faisabilité, de nouveaux accès sécurisés peuvent être examinés,
- De nouvelles connexions directes à la section courante semblent exclues du fait des conditions de sécurité à assurer pour les usagers de l'autoroute et pour les trafics de chantier,
- Les installations annexes, de type aires de service ou aires de repos, présentent la particularité d'avoir une certaine mixité d'usages (présence de piétons, croisements, etc.) et des niveaux de vitesses plus adaptés pour des flux de chantier. C'est ce registre de connexions qui est développé.
- L'interdiction des croisements sur autoroute oblige, en cas de nécessité de franchir la plateforme autoroutière (par exemple pour accéder à l'autre sens de circulation), de passer par une dénivellation (rétablissement).

Concession

L'autre particularité des autoroutes concerne le fait que l'exercice des missions du service public autoroutier soit concédé à des sociétés, en l'occurrence ATMB pour l'A40 et AREA pour l'A410.

L'article L122-4 du Code de la voirie routière fixe les modalités de concession d'une autoroute. Ce même article indique par ailleurs que dans ce cadre, « *il peut être institué par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure* ». Le fait que l'accès à l'autoroute soit soumis à un péage implique notamment la nécessité pour le concessionnaire que tous les accès au domaine public autoroutier soient contrôlés, par exemple par l'intermédiaire d'une barrière de péage.

Il existe toutefois des accès à l'autoroute plus « directs » aux autoroutes, mais il s'agit de voies d'accès réservées aux agents en charge de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute. De telles voies sont en général fermées par des portails.

Si une connexion spécifique est envisageable dans le cas du chantier du FCC, celle-ci devra alors disposer des équipements (portail, barrière, dispositifs de contrôle...) et/ou modalités d'exploitation (gardiennage, etc.) permettant de limiter strictement l'usage de cet accès à des catégories d'usagers clairement identifiés.

Par ailleurs, le Code de la route prévoit, dans son article R419-2, que « *tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise* ». Il semble donc que des dérogations soient possibles pour accéder au domaine autoroutier sans passer par un péage systématique (c'est le cas par exemple des véhicules d'intérêt général prioritaires en opération, cf article L122-4-2 du Code de la voirie routière). Cependant, et comme cela a été confirmé par la DGITM, aucune dérogation au paiement du péage n'est envisageable (directive européenne). Le fait que l'utilisation de la connexion soit sujette à une forme de péage se justifie d'ailleurs par les conséquences de ces connexions sur l'exploitation et l'entretien autoroutier, et le fait que ces véhicules solliciteront l'infrastructure autoroutière, au même titre que les véhicules de transport de marchandise passant par les barrières de péage. Une disposition financière spécifique sera sans doute à établir. Les modalités de paiement restent néanmoins à définir (des dispositions financières telles que les abonnements à tarifs réduits sont a priori possibles).

Il est également relevé par la DGITM que le planning général envisagé pour le chantier d'excavation, avec des travaux dans les années 2030, coïncide avec les échéances de fin des concessions autoroutières. Ce sujet, sans remettre en question la faisabilité des connexions autoroutières, nécessitera d'être anticipé.

Faisabilité d'un accès direct

De ces éléments, la faisabilité de connexions directes sur une autoroute, semble envisageable, à condition de prendre en compte les exigences et contraintes fixées par les parties prenantes, à savoir :

- L'État, autorité concédante,
- ATMB et AREA, sociétés concessionnaires respectives des autoroutes A40 et A410.

Parmi les exigences, figureraient en premier lieu l'exigence de niveau de service, notamment de sécurité, attendu sur une telle infrastructure, le contrôle de l'accès en conformité avec les restrictions afférant au statut d'autoroute, et les conditions financières en lien avec le péage appliqué pour l'usage de l'infrastructure.

Une opportunité à justifier dans la suite des études

Les paragraphes qui suivent présentent les premiers éléments permettant d'apprécier la faisabilité de telles connexions.

Mais l'acceptation de tels projets par les parties prenantes reposent sur l'appréciation de l'opportunité de ces projets. Ils requerront une argumentation qui devra mettre en avant les avantages d'accès directs sur l'autoroute malgré les freins évoqués ci-avant, qui seraient de l'ordre de l'intérêt général :

- La limitation de la gêne induite par le transport des matériaux sur des voiries locales ou à travers des zones agglomérées (bruit, trafic, sécurité, dégradations, etc.),
- Une optimisation de la cadence des acheminements pour maîtrise du planning de travaux,
- Le caractère limité dans le temps puisque ces accès sont liés directement au chantier et donc ont vocation à être démantelés à termes et les installations remises en état.

Cependant, sur le fond, **il n'y a a priori pas de frein réglementaire à de tels accès** (une mesure de type arrêté de police provisoire sur plusieurs années serait envisageable). L'argumentation sur les motifs d'intérêt général justifiant le choix d'une connexion ne nécessiterait pas d'être plus détaillée que dans le présent rapport, selon la DGITM.

En termes de **processus de projet et d'instruction, le cadre réglementaire le plus proche de ce type de projet semblerait être la circulaire du 27 octobre 1987 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées.**

Dans ce cadre, le porteur du projet resterait le CERN. Puis lors des phases d'instruction par la DGITM, c'est le concessionnaire autoroutier qui devrait porter le projet auprès de l'autorité concédante suivant les modalités habituelles de la circulaire. **Un rapprochement entre le CERN et le concessionnaire sera donc requis**, lorsque les choix techniques seront suffisamment avancés. Ce rapprochement permettra aussi d'intégrer les besoins et exigences particulières de l'exploitant autoroutier.

Il est possible que le caractère spécifique de ces projets implique des règles particulières d'instruction qui seraient fixés par la DGITM, mais la validation des opérations relèvera probablement d'une décision ministérielle, tout comme les opérations concernant l'augmentation du nombre des voies de circulation ou la création, le réaménagement ou l'extension des échangeurs, des barrières de péage, des aires annexes (chapitre 2.1).

2.2.3. Deux schémas possibles d'amenée des matériaux

Deux schémas d'amenée des matériaux excavés sont envisageables :

- Avec le changement dans le périmètre du domaine public autoroutier,
- Avec un chargement des camions à l'extérieur et gestion d'un portail d'entrée-sortie.

Figure 3 : changement dans le périmètre du domaine public autoroutier

Figure 4 : chargement des camions à l'extérieur et gestion d'un portail d'entrée-sortie

Parmi les exigences exprimées par la DGITM, figure la nécessité d'assurer une étanchéité totale entre l'activité autoroutière et le chargement de matériaux – qui peut éventuellement déborder en partie sur le domaine public autoroutier. La solution d'un convoyeur chargeant un PL restant côté domaine public autoroutier n'est donc pas exclue à ce stade, même si une préférence de l'autorité concédante va vers l'option d'un chargement extérieur à l'aire.

La DGTIM a aussi posé comme condition, pour l'option avec chargement des PL à l'extérieur, la nécessité d'éloigner les points d'entrée et sortie des PL de l'aire des bretelles d'entrée et de sortie de cette aire.

2.2.4. Éléments communs à tous les sites

Connexions envisagées dans les deux directions

À ce stade, la destination des déblais n'est pas encore connue. Par conséquent, les connexions autoroutières ont été examinées pour les deux directions possibles pour chacun des trois sites.

Acheminement vers les lieux de chargement

L'acheminement par convoyeurs depuis les sites jusqu'au lieu de chargement est l'option qui sera privilégiée. Les options consistant à utiliser des poids lourds, sans parcelle de stockage intermédiaire, ne sont pas représentées. Ces options ne sont pas privilégiées et peuvent se déduire, dans tous les cas, des autres propositions présentées.

Convoyeurs

Le tracé des convoyeurs de matériaux est figuré sur son principe pour parvenir aux points de connexions autoroutiers envisagés.

Ils n'ont pas fait à ce stade l'objet d'une analyse environnementale qui sera indispensable en temps utiles.

De la même manière, les circulations de camions pour parvenir aux différents sites devront faire l'objet de validations ultérieures.

Parcelles de stockage

Il faudra s'assurer que les parcelles prévues pourront servir de zone de stockage pour les matériaux, éventuellement pour les engins et également d'arrivée pour le convoyeur.

Ces parcelles seront suffisantes pour permettre la giration des poids lourds et leur chargement. Les épures de giration représentées sur les cartes correspondent à l'emprise minimale requise pour réaliser leur manœuvre (vérification de la faisabilité).

Modifications de l'aire

Dans un premier temps, les solutions présentées ont été étudiées en limitant au maximum l'impact sur le fonctionnement des aires. Suite à la réunion avec la DGITM, il est apparu que des modifications des aires doivent prioriser le traitement des entrées-sorties (par rapport au déplacement de zones de pique-nique, ou la condamnation de places de stationnement, etc.) et pour permettre un aménagement adapté respectant les règles de l'art (vu la durée de la phase chantier du FCC et les enjeux de sécurité du domaine autoroutier). Suite à cette remarque, des adaptations ont été apportées pour le site de Nangy (Nord et Sud).

2.3. BORNES DE RECHARGE ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES AIRES

Le projet FCC peut constituer une opportunité pour le concessionnaire de renforcer l'alimentation électrique supplémentaire pour des bornes de recharge éventuelles sur les aires. Du point de vue de la DGITM, l'intérêt d'un tel renfort est possible, mais non déterminant dans l'analyse de l'opportunité des accès autoroutiers.

3. SITE PD – NANGY (HAUTE-SAVOIE)

3.1. SITUATION

L'autoroute A40 passe à proximité du site D. Une barrière pleine voie se trouve à environ 2 km du site (en vert sur la carte).

Figure 5 : carte générale du FCC avec l'emplacement de tous les sites, des barrières pleines voies (BPV) et des aires de service concernées dans ce rapport

Ce site se trouve sur la commune de Nangy, entre la RD903 et de l'A40.

Celui-ci occupe une surface de 5,9 ha auxquels s'ajoutent environ 2,1 ha pour rejoindre la route d'accès au Nord.

Figure 6 : carte du site PD et du réseau structurant à proximité

Depuis le site, un accès direct aux bretelles de l'A40 ou de la RD903 n'est pas envisageable.

Le secteur autour du site est très contraint :

- Un accès direct à la RD903 dans l'état actuel n'est pas envisageable (zone d'entrecroisement, interférence de signalisation avec l'existante déjà peu satisfaisante, bretelle d'insertion à créer, changements de voies trop courts,...),
- Nécessité de traverser des zones urbanisées avec un trafic dense pour accéder aux voies structurantes,
- Des surlargeurs sont à mettre en place pour permettre la giration des poids lourds dans le carrefour rejoignant la RD903.
- Certaines voiries sont interdites aux poids lourds,
- La construction d'un giratoire sur la RD1205 est nécessaire.

Par ailleurs, la liaison A40-Chasseurs est en phase de concertation et ce projet prévoit de modifier la RD903 et le diffuseur avec l'A40. L'implantation du site pour le site PD reste compatible mais nécessitera une coordination étroite des deux projets.

Figure 7 : circulations en direction des axes structurants à partir du site PD et contraintes locales

Pour information, le plan du dossier de la concertation de la liaison A40-Chasseurs est présenté ci-après.

Figure 8 : extrait du dossier de concertation de la liaison A40-Chasseurs (4.5.2022 au 22.6.2022)

Pour s'affranchir de ce secteur très contraint, une connexion à la barrière pleine voie (BPV) de Nangy située à environ 2 km du site du site PD peut offrir une opportunité, en particulier en assurant la liaison par un convoyeur.

3.2. CONNEXION À LA BARRIÈRE PLEINE VOIE

Est examinée ci-après la faisabilité de connexions aux deux aires de part et d'autre de la BPV.

Pour rejoindre la BPV par le Nord, deux options sont présentées :

- Par camion via la RD1205 puis la rue de l'Enclos. Cette option est à écarter et n'est figurée que pour mémoire vu son très fort impact avec la traversée des villages,
- Par convoyeur le long de l'autoroute A40.

Pour rejoindre la BPV par le Sud, une seule option semble possible, faute de réseau structurant, celle par convoyeur le long de l'A40.

Figure 9 : vue aérienne entre le site du site PD et la BPV avec les cheminements de principe des convoyeurs et des poids lourds

Des passages dénivelés avec les voiries existantes seront à prévoir pour les convoyeurs.

Des parcelles de stockage pour les matériaux excavés et l'arrivée des convoyeurs sont représentées à proximité des connexions possibles à l'autoroute. Une seule parcelle de part et d'autre de la BPV sera nécessaire.

Descriptif des contraintes réglementaires

Les parcelles à proximité des aires de repos sont classées en zone Ur autoroute. **Ce classement est relatif au statut autoroutier et n'exprime pas une contrainte liée au milieu naturel.** Les contraintes environnementales sont détaillées ci-dessous :

- Au Nord-Est de la BPV, les parcelles longeant l'autoroute sont classées en tolérables (jaune) avec quelques espaces boisés classés (orange).
- Au Sud de la BPV, la parcelle longeant l'autoroute avant le péage est classée en tolérable (jaune), celles après et autour de l'aire de repos sont classées en indésirables avec des espaces boisés classés et des zones de milieux naturels sensibles.

Figure 10 : carte des contraintes sur la zone d'étude

La parcelle de stockage envisagée au Nord concerne une zone Ur autoroute. Si l'autorisation d'utiliser temporairement cette surface comme stockage est accordée (dans le cadre de l'autorisation d'accès), son utilisation semble possible. Il n'y a en tous cas pas d'obstacle environnemental majeur.

Au Sud, la première parcelle de stockage de 1,17 ha est située sur une parcelle classée tolérable. La seconde parcelle de stockage étudiée est sur une zone Ur Autoroute, de la même façon qu'au Nord, il n'y a pas d'obstacle majeur d'un point de vue environnemental.

Disposition de l'aire

La situation existante de l'aire de repos de Nangy Nord située après le péage est illustrée ci-dessous :

Figure 11 : situation existante sur l'aire de repos de Nangy Nord

Cette aire est constituée de places de stationnements pour les véhicules légers et de places pour les poids lourds matérialisées au sol par de la peinture et d'une aire de pique-nique avec des toilettes. À proximité de l'aire se trouvent des bâtiments appartenant à ATMB. Un terrain de 0,9 ha entoure l'aire de pique-nique. Des portails gèrent les accès à la rue de l'Enclos. Une antenne est implantée sur cette parcelle côté Nord.

La situation existante de l'aire de Nangy Sud est illustrée ci-dessous :

Figure 12 : situation existante sur l'aire de repos de Nangy Sud

Cette aire est constituée de places de stationnements pour les véhicules légers et de places pour les poids lourds matérialisées au sol par de la peinture et d'une aire de pique-nique avec des toilettes. Un poste d'appel d'urgence (PAU) est également présent et de nombreux panneaux de signalisation sont implantés de part et d'autre des places de stationnement.

Il semble impossible de se raccorder directement sur cette aire sans supprimer (ou déplacer) des places de stationnements ou déplacer certains panneaux de signalisation existants.

3.3. RÉ-ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ

3.3.1. Connexion depuis l'aire de Nangy Nord

Il est possible d'obtenir une surface d'un peu plus de 1,2 ha en récupérant le terrain situé directement au Nord-Ouest de l'aire jusqu'à la forêt. Cette parcelle est classée zone Ur de l'autoroute. Une autorisation sera nécessaire afin de pouvoir l'utiliser comme zone de stockage pour les matériaux, éventuellement pour les engins et également d'arrivée pour le convoyeur.

Ci-dessous quelques photos illustrant l'aire de repos et la parcelle à proximité.

Tables de pique-nique sur l'aire de repos

Aire de repos et bâtiments d'ATMB

Parcelle envisagée pour le stockage

Parcelle envisagée pour le stockage avec les bâtiments d'ATMB en fond

Parcelle envisagée pour le stockage avec l'aire de repos au second plan

Pour cette connexion, deux options peuvent être envisagées.

Option Nangy Nord 1

Cette première option consiste à effectuer le chargement en dehors du domaine autoroutier sur une parcelle de stockage. Pour cela, il faudrait mettre en place une clôture et un portail d'accès sur la parcelle de 1,2 ha. Ainsi le camion à vide venant de l'autoroute accède à cette parcelle depuis l'aire de repos. Son chargement se fait à l'écart de celle-ci dans le cas d'un convoyeur.

Dans l'option représentée en rouge où le camion vient de la rue de l'Enclos, il accède déjà chargé à l'aire de repos par un second portail d'accès (à créer) puis rejoint de la même façon l'A40 par la sortie de l'aire.

Figure 13 : option Nangy Nord 1, chargement du poids lourd sur une parcelle à l'écart de l'aire

De manière secondaire, de nombreuses contraintes sur l'itinéraire des poids lourds depuis le site PD sont à souligner et conduisent à écarter cette éventualité qui n'est présentée ici que pour mémoire (la rue de l'Enclos située entre la RD1205 et l'aire de repos traverse des zones urbanisées dont une zone 30 passant à proximité avec un ralentisseur).

Figure 14 : rue de l'Enclos

Les avantages de cette option sont :

- Le chargement se faire à l'écart de l'aire de repos en dehors du domaine autoroutier,
- L'insertion sur l'autoroute se fait via la voie de sortie de l'aire de repos en toute sécurité.

La gestion du portail et des entrées/sorties nécessitera une signalisation adaptée.

Option Nangy Nord 2

Cette option consiste à effectuer le chargement du poids lourd depuis une zone de chargement créée le long de l'aire dans le domaine autoroutier. Il est nécessaire de créer un nouvel emplacement pour un poids lourd (encadré en rouge). Dans cette option, le convoyeur arrive au-dessus du camion et le chargement se fait sur la zone de chargement dans le domaine autoroutier.

Figure 15 : option Nangy Nord 2 : chargement du poids lourd depuis un convoyeur au-dessus de la clôture

L'avantage de cette option :

- Pas de gestion de portail ou d'entrées/sorties de poids lourds,
- L'insertion sur l'autoroute se fait via la voie de sortie de l'aire de repos en toute sécurité.

Les inconvénients sont :

- Les risques liés au chargement directement sur le domaine public autoroutier (de chute de matériaux, gestion du stationnement),
- Cet emplacement pourrait être occupé par les usagers de l'aire en cas de places insuffisantes. Il faudra mettre en place une signalisation adaptée pour empêcher cela.

Dans ces deux options, deux lampadaires et un coffret électrique présents à cet endroit sont à déplacer.

Figure 16 : situation existante

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour Nangy Nord

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Nangy Nord 1	Avantages	Insertion sur l'autoroute via la bretelle de sortie de l'aire. Chargement à l'écart du domaine autoroutier.		Chargement du poids lourd à l'extérieur du domaine autoroutier.
	Inconvénients		Clôture et des portails à mettre en place, un accès depuis l'aire à créer. Signalisation pour éviter que des véhicules se garent devant le portail d'accès à la parcelle. Possible déplacement de deux lampadaires de l'aire et le coffret électrique.	Portail à maintenir libre d'accès pour rejoindre la parcelle.
Nangy Nord 2	Avantages	Insertion sur l'autoroute via la bretelle de sortie de l'aire.		
	Inconvénients	Gérer les risques liés au chargement direct (chute de matériaux, stationnement)	Zone de chargement à créer, clôture à ajuster, deux lampadaires et un coffret électrique à déplacer, une signalisation pour éviter que la zone de chargement ne soit occupée par un usager.	Emplacement de chargement à maintenir libre

La solution Nangy Nord 1 semble nettement préférable, car elle permet d'éloigner les opérations de chargement, et ne conserve que la gestion des entrées/sorties.

3.3.2. Connexion depuis l'aire de Nangy Sud

Un accès direct au niveau même de l'aire existante de Nangy Sud, semble peu réaliste compte-tenu de l'exiguïté du site. Cela conduirait à supprimer des places de stationnement et à réaménager de l'aire de repos. Cette option-là n'est pas retenue.

Trois autres options peuvent être envisagées avant la barrière pleine voie.

Deux d'entre elles contournent la barrière de péage. Il faudra mettre en place une disposition particulière avec ATMB pour s'acquitter du péage.

Option Nangy Sud 1

Cette première option consiste à effectuer le chargement du poids lourd en matériaux excavés à l'écart du domaine autoroutier sur une parcelle classée zone Ur de l'autoroute. Cette parcelle évaluée à environ 1,3 ha peut servir de zone temporaire de stockage des matériaux et des engins durant la phase des travaux.

Le poids lourd vide emprunte la voie d'accès de service avant la barrière de péage puis il rejoint la parcelle à l'écart du domaine autoroutier par un portail qui sera créé.

Figure 17 : option Nangy Sud 1 : accès de service et chargement en dehors du domaine autoroutier

Le poids lourd, une fois chargé, ressort ensuite en empruntant l'accès de service puis rejoint l'aire de repos et s'insère sur l'autoroute via la bretelle de sortie de l'aire.

Un poids lourd peut accéder à l'accès de service en sécurité à des vitesses relativement faibles juste avant la BPV.

Figure 18 : accès de service avant la BPV

Les avantages de cette solution sont :

- Le chargement du poids lourd se fait en dehors du domaine autoroutier ;
- L'insertion sur l'autoroute se fait par la voie de sortie de l'aire de repos.

Cet accès présente quelques inconvénients :

- La gestion des barrières qui gèrent actuellement le contournement de la barrière pleine voie (en rouge sur le schéma) seront à déterminer avec l'exploitant (utilisation, acquittement du péage),
- Une signalisation spécifique pour les usagers venant de la barrière pleine voie et accédant à l'aire sera à prévoir pour s'assurer de la sécurité des manœuvres (dont les vitesses seront faibles vu la proximité de la BPV).

Figure 19 : sortie de l'accès de service sur l'aire après la BPV

Option Nangy Sud 2

Dans cette option, les matériaux de déblais sont acheminés par convoyeur sur la même parcelle que pour l'option Nangy Sud 1 jusqu'à la clôture de l'accès de service.

Figure 20 : option Nangy Sud 2 : accès de service et chargement depuis la clôture

L'avantage de cette solution est que l'insertion sur l'autoroute se fait par la voie de sortie de l'aire de repos.

Cet accès présente un certain nombre d'inconvénients :

- La gestion des barrières qui gèrent actuellement le contournement de la barrière pleine voie (en rouge sur le schéma) seront à déterminer avec l'exploitant (utilisation, acquittement du péage),
- Lorsqu'un poids lourd est à l'arrêt durant son chargement sur cet accès, les véhicules de services ne peuvent pas l'emprunter.
- Une signalisation spécifique pour les usagers venant de la barrière pleine voie et accédant à l'aire sera à prévoir pour s'assurer de la sécurité des manœuvres (dont les vitesses seront faibles vu la proximité e la BPV).

Option Nangy Sud 3

Cette option consiste à éviter l'accès de service contrairement aux deux premières options. Le poids lourd accède au triangle appartenant au domaine autoroutier situé avant la route d'accès de service, puis rejoint une parcelle située de l'autre côté du chemin de Bois Raymond via deux portails (à créer). Son chargement s'effectue grâce à un convoyeur. Cette parcelle évaluée à 1,17 ha est classée en tolérable au niveau des contraintes et pourra servir de zone de stockage.

Figure 21 : option exploitant une parcelle avant la barrière pleine voie

Une fois le chargement effectué, le poids lourd rejoint l'autoroute avant la barrière pleine voie.

Dans cette configuration la glissière de sécurité est à interrompre plus en amont et quelques panneaux de signalisation et poteaux seraient à déplacer.

Figure 22 : situation existante

La parcelle de 1,17 ha est traversée par des lignes très hautes tensions et elle est située à proximité d'un pylône.

Figure 23 : pylône depuis l'autoroute

Les avantages de cette solution sont :

- L'accès de service reste disponible pour les véhicules de service,
- Le paiement du péage se fait via la barrière pleine voie,
- Le chargement se fait en dehors du domaine autoroutier.

L'inconvénient de cette solution est l'insertion du poids lourd avant la BPV qui peut être délicat selon le niveau de trafic. Cette manœuvre devra effectuer à des vitesses faibles, une signalisation spécifique pourra être prévue.

Option Nangy Sud 4

Cette dernière option est construite sur le même principe que l'option Nangy Sud 3 c'est-à-dire éviter l'accès de service. Dans ce cas, les poids lourds avancent jusqu'à la clôture sur le triangle situé avant l'accès de service, puis sont chargés depuis un convoyeur au-dessus de la clôture. Ensuite, ils rejoignent l'A40 juste avant la BPV.

Figure 24 : option Nangy Sud 4 : avant l'accès de service et chargement depuis la clôture

Dans cette configuration, la glissière de sécurité est également à interrompre plus tôt et des panneaux de signalisation et poteaux sont à déplacer.

La parcelle utilisée pour le stockage est la même que dans l'option Nangy Sud 3.

Les avantages de cette solution sont :

- L'accès de service reste disponible pour les véhicules de service,
- Le paiement du péage se fait via la barrière pleine voie.

En revanche, dans cette option, le chargement se fait sur le domaine autoroutier à proximité de la section courante et l'insertion sur l'autoroute peut-être délicate même si elle s'effectuera à de faibles vitesses.

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour Nangy Sud

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Nangy Sud 1	Avantages	Insertion sur l'autoroute via la bretelle de sortie de l'aire. Le chargement se fait à l'écart du domaine autoroutier.		Chargement du poids lourd à l'extérieur du domaine autoroutier. Accès de service disponible durant le chargement.
	Inconvénients	Entrée sur l'aire de repos via l'accès de service	Une clôture et un portail. Signalisation à prévoir pour les usagers entrant sur l'aire.	Modalités de paiement du péage à convenir Utilisation des barrières d'accès de service de l'exploitant
Nangy Sud 2	Avantages	Insertion sur l'autoroute via la bretelle de sortie de l'aire.		
	Inconvénients	Entrée sur l'aire de repos via l'accès de service	Une clôture. Signalisation à prévoir pour les usagers entrant sur l'aire.	Accès de service bloqué durant le chargement. Modalités de paiement du péage à convenir
Nangy Sud 3	Avantages	Le chargement se fait à l'écart du domaine autoroutier.		Accès de service reste disponible aux véhicules de service. Paiement du péage via la BPV. Chargement du poids lourd à l'extérieur du domaine autoroutier.
	Inconvénients	Insertion sur l'autoroute avant la barrière pleine voie peut être délicate en fonction du trafic.	Une clôture à mettre en place et des poteaux et panneaux de signalisation à déplacer. La glissière à interrompre plus en amont.	
Nangy Sud 4	Avantages			Accès de service reste disponible aux véhicules de service. Paiement du péage via la BPV.
	Inconvénients	Vigilance sur les matériaux chargés à proximité de la section courante. Insertion sur l'autoroute avant la barrière pleine voie peut être délicate en fonction du trafic.	Une clôture à mettre en place et des poteaux et panneaux de signalisation à déplacer. La glissière à interrompre plus en amont.	Vigilance sur les matériaux chargés à proximité de la section courante.

Il est préférable de choisir une option qui privilégie le chargement à l'extérieur du domaine autoroutier. D'autant plus lorsque le chargement s'effectue à proximité de la section courante. C'est pourquoi les options Nangy Sud 1 et Nangy Sud 3 semblent plus favorables.

3.4. COMPTE-RENDU DES VISITES DE TERRAIN

3.4.1. Nangy Nord

Au niveau de l'aire de repos de Nangy Nord, quelques modifications mineures ont été observées lors de la visite de terrain :

- Des dispositifs de retenue en béton et de balises J11 ont été ajoutés entre l'aire et la section courante.
- Un panneau B21-2 a été ajouté et un lampadaire supprimé.
- Un trottoir a été ajouté (photographie 3).

L'accès à l'aire de repos est à créer pour rejoindre la parcelle qui est en remblai (photographie 4) et il faut déplacer un lampadaire et deux panneaux de signalisation : B21-2 et Ab3b (photographie 3). Le trottoir est à supprimer dans le cas de l'option Nangy Nord 2.

Un talus en forme de croissant est présent sur la parcelle. L'accès à la parcelle depuis la rue de l'Enclos peut se faire à proximité.

Figure 25 : option Nangy Nord 1 : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 1 : Parcelle de stockage envisagée près de l'aire de Nangy Nord

Photo 2 : Accès envisagé depuis la rue de l'Enclos.

Photo 3 : Accès envisagé depuis l'aire de repos

Photo 4 : Talus au niveau de l'accès envisagé

Photo 5 : Antenne en haut de la parcelle

La visite de terrain de l'aire de Nangy Nord n'a mis évidence aucune difficulté technique concernant l'utilisation de la parcelle de 1,2 ha comme parcelle de stockage (photographie 1) ni concernant les nouveaux accès à créer (photographies 2, 3 et 4).

3.4.2. Nangy Sud

Concernant la parcelle de 1,17 ha située à proximité de l'aire de Nangy Sud, les observations sur le terrain ont permis de vérifier que les lignes à très haute tension la traversent à une hauteur a priori suffisante (photographie 7). Par ailleurs, le chemin de Bois Raymond est quasiment à niveau avec l'accès envisagé avant la barrière pleine voie ainsi qu'avec cette parcelle (photographies 6, 8 et 9).

Figure 26 : option Nangy Sud 3 : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 6 : Chemin de Bois Raymond

Photo 7 : Parcelle de stockage envisagée près de l'aire de Nangy Sud

Photo 8 : Vue sur le chemin de Bois Raymond depuis l'accès de service

Photo 9 : Vue sur le triangle avant l'accès de service

Enfin, la parcelle de 1,3 ha est en pente du Nord vers le Sud (photographies 10 et 11). Celle-ci n'étant pas élevée, cela ne semble pas être une contrainte technique pour son utilisation comme stockage. L'accès à créer depuis l'accès de service existant est à niveau avec la parcelle.

Figure 27 : option Nangy Sud 1 : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 10 : Parcelle de stockage envisagée près de l'aire de Nangy Sud

Photo 11 : Parcelle de stockage envisagée près de l'aire de Nangy Sud

Photo 12 : accès de service

Photo 13 : accès de service

La visite de terrain de l'aire de Nangy Sud n'a fait ressortir aucune difficulté technique concernant l'utilisation d'une des parcelles de 1,17 et 1,3 ha, ni concernant les nouveaux accès à créer.

3.5. RESTITUTION DES ÉCHANGES AVEC LA DGITM/DMR/FCA

Lors de la réunion du 14 septembre 2022 avec la DGITM, les points suivants ont été abordés :

- Les modalités de connexions exposées paraissent faisables pour l'autorité concédante ;
- Sur Nangy Nord, un éloignement de l'accès par rapport à la bretelle d'entrée est requis, quitte à déplacer l'aire de pique-nique ; Le schéma de principe correspondant à cette adaptation est présenté en synthèse en partie 3.6 ;
- Sur Nangy Sud, une préférence est donnée à l'option 1, consistant à rejoindre la plateforme autoroutière en aval de la barrière de péage pleine voie (BPV). De plus, il a été décidé d'éloigner l'entrée des PL sur l'aire pour limiter le risque de conflit avec les VL y entrant. Le schéma de principe correspondant à cette adaptation est présenté en synthèse en partie 3.6 ;
- FCA signale le projet d'ATMB – concessionnaire de l'A40 – de passer la BPV en péage flux libre, ce qui induirait une suppression de la zone d'entonnement. Le cas échéant, une articulation entre ce projet flux libre et celui de la connexion serait à définir en fonction notamment des éléments de planning ;

3.6. SYNTHÈSE

Des connexions directes à l'autoroute via l'aire de la barrière pleine voie de Nangy ont fait l'objet d'un examen avec l'autorité concédante DGITM. Les connexions Nord et Sud sont envisageables.

La DGITM signale le projet d'ATMB – concessionnaire de l'A40 – de transformer la barrière pleine voie en péage flux libre, ce qui induirait une suppression de la zone d'entonnement. Le cas échéant, une articulation entre ce projet flux libre et celui de la connexion serait à définir en fonction notamment des éléments de planning.

Nangy Nord

Cette connexion privilégiée consiste à effectuer le chargement en dehors du domaine autoroutier sur une parcelle de stockage classée zone Ur de l'autoroute. Pour cela, il faudrait mettre en place une clôture et un portail d'accès sur la parcelle de 1,2 hectare. Un remaniement de la zone de pique-nique est également probable. Ainsi le camion à vide venant de l'autoroute accède à cette parcelle depuis l'aire de repos. Son chargement se fait à l'écart de celle-ci dans le cas d'un convoyeur.

Figure 28 : Option privilégiée pour Nangy Nord

Nangy Sud

Cette connexion privilégiée consiste à effectuer le chargement du poids lourd en matériaux excavés à l'écart du domaine autoroutier sur une parcelle classée zone Ur de l'autoroute. Cette parcelle évaluée à environ 1,3 ha peut servir de zone temporaire de stockage des matériaux et des engins durant la phase des travaux. Le déplacement de l'accès du PL à l'aire requerra la condamnation de places de stationnement VL.

Figure 29 : Option privilégiée pour Nangy Sud

4. SITE PF – ETEAUX ET LA ROCHE-SUR-FORON (HAUTE-SAVOIE)

4.1. SITUATION

Les deux sites retenus pour le puits F sont situés à proximité de l'A410 sur les communes de La-Roche-Sur-Foron et d'Éteaux. À proximité se trouvent les aires de repos d'Évires et d'Éteaux qui sont envisagées pour se raccorder à l'A410 et évacuer les matériaux excavés du puits. Ces aires sont représentées par un disque bleu sur la carte ci-dessous.

Figure 30 : carte générale du FCC avec l'emplacement de tous les sites, des barrières pleines voies (BPV) et des aires de service et de repos concernées dans ce rapport.

Le site PF se trouve à l'Est des deux aires de repos (AR) à environ 2 km via la RD1203.
Sur la carte ci-dessous sont représentés les deux sites retenus en cyan et en bleu. Le site en rouge a été examiné mais non retenu.

Figure 31 : carte du site PF et du réseau structurant à proximité

Les autres itinéraires possibles pour rejoindre le réseau autoroutier (via des échangeurs existants) ou la gare de La-Roche-Sur-Foron sont plus longs et contraignants (traversées de zones urbanisées).

Figure 32 : carte des itinéraires permettant de rejoindre le réseau structurant

4.2. CONNEXION AUX AIRES

Pour rejoindre l'aire d'Évires au Nord, deux options sont présentées :

- Par poids lourds via la RD1203 puis le chemin de la Croix Rouge (environ 2km).
- Par convoyeur.

Pour rejoindre l'aire d'Éteaux au Sud, deux options sont également présentées :

- Par poids lourds via la RD1203 puis la route de Thorens (environ 2,8 km).
- Par convoyeur.

Les tracés des convoyeurs sont des tracés de principe qui seront à affiner ultérieurement en fonction de la topographie, des enjeux environnementaux, du bâti, etc.

Figure 33 : vue aérienne entre le site PF et les aires avec les cheminements de principe des convoyeurs et des poids lourds

Des parcelles de stockage pour les matériaux excavés et l'arrivée des convoyeurs sont représentées à proximité des connexions possibles à l'autoroute. Une seule parcelle pour chaque aire sera nécessaire.

Descriptif des contraintes réglementaires

Les parcelles de stockage envisagées impactent des zones classées agricoles et naturelles dans le PLU d'Éteaux (contraintes orange).

Figure 34 : carte des contraintes sur la zone d'étude

Dispositions des aires

La situation existante de l'aire de repos d'Évires est illustrée ci-dessous :

Figure 35 : situation existante sur l'aire de repos d'Évires

Cette aire est constituée de places de stationnements pour les véhicules légers, de places pour les poids lourds matérialisées au sol par de la peinture et d'une aire de pique-nique avec des toilettes. À proximité de l'aire se trouvent des bâtiments appartenant à AREA. Des portails gèrent les accès depuis ces bâtiments au chemin de la Croix Rouge et à l'aire de repos.

La situation existante de l'aire de repos d'Éteaux est illustrée ci-dessous :

Figure 36 : situation existante sur l'aire de repos d'Éteaux

Cette aire est constituée de places de stationnements pour les véhicules légers, de places pour les poids lourds matérialisées au sol par de la peinture et d'une aire de pique-nique avec des toilettes. Un portail réservé aux véhicules de service est situé à proximité de la bretelle d'entrée sur l'aire. Il rejoint la route de Thorens.

4.3. PRÉ-ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ

Compte tenu de la taille des deux aires de repos, une seule connexion sur chaque aire est possible avec un chargement des poids lourds en dehors du domaine autoroutier. Il n'y a donc qu'une option par aire.

4.3.1. Connexion depuis l'aire d'Évires

La topographie autour de l'aire d'Évires est escarpée avec la présence d'une forte déclivité à proximité du ruisseau du Vuaz. Il n'est pas évident de trouver des parcelles de stockage à proximité immédiate de l'aire disposant d'une surface suffisante et éloignées du bâti.

Figure 37 : carte de la topographie à proximité de l'aire d'Évires (extrait Géoportail)

La parcelle située à l'Est du bâtiment AREA n'a pas une surface suffisante et se trouve trop à proximité d'habitations.

Il est possible d'obtenir une surface d'environ 1,1 ha en récupérant le terrain situé directement au Nord-Ouest de l'aire et utilisée actuellement comme zone de dépôt pour des travaux d'aménagements.

D'autres parcelles situées au Nord dès la sortie du nouveau carrefour giratoire pourraient également servir de zone de stockage. Ces parcelles de stockage ont été représentées ci-dessous au plus près de l'aire et en se raccordant sur un carrefour existant. L'emplacement exact sera à définir en fonction des contraintes d'exploitation de la parcelle et du bâti. Il sera en effet préférable d'éloigner la parcelle de stockage des habitations (nuisances sonores, poussières).

Les parcelles de stockage sont plus éloignées de l'aire que pour les autres connexions autoroutières, il est donc à prévoir plus d'interfaces avec les usagers sur la voirie locale.

Figure 38 : connexion depuis l'aire d'Evires

Quel que soit le choix de l'emplacement de la parcelle de stockage, les poids lourds sortent de l'autoroute depuis la bretelle de sortie rejoignant l'aire de repos puis empruntent les deux portails d'accès de service pour rejoindre le chemin de la Croix Rouge avant de rejoindre l'une des parcelles. En particulier, la position du portail entre la zone des bâtiments AREA et l'aire de repos paraît suffisamment éloignée de la bretelle de sortie depuis l'autoroute pour envisager son utilisation par les PL.

Figure 39 : Vue aérienne des girations entre les portails d'accès de service

Le chargement se fait dans l'espace de stockage, en dehors du domaine autoroutier. Les poids lourds font ensuite le chemin en sens inverse, traversent l'aire de repos du côté du parking poids lourds puis s'insèrent sur l'autoroute, en toute sécurité, via la bretelle de sortie de l'aire.

4.3.2. Connexion depuis l'aire d'Éteaux

L'accès de service existant à l'aire d'Éteaux est proche de la bretelle de sortie de l'autoroute. Par conséquent, pour cette connexion, un nouvel accès est proposé, éloigné des bretelles d'accès, pour limiter les interférences entre les manœuvres des poids lourds et les mouvements d'entrée et de sortie de l'aire. À noter que cet accès est situé à proximité des stationnements des véhicules légers.

Il est possible d'obtenir une surface d'environ 1,3 ha en face de l'aire pour le stockage en longeant la route de Thorens.

Les deux plans ci-après présentent la topographie du terrain à proximité de l'aire d'Éteaux et la parcelle de stockage envisagée, avec les girations d'un poids lourd depuis le nouvel accès de l'aire.

Figure 40 : carte topographique à proximité de l'aire d'Éteaux (extrait Géoportail)

Au-delà d'une cinquantaine de mètres environ de la route de Thorens, la déclivité du terrain augmente fortement. C'est également le cas à l'Est de la parcelle.

Figure 41 : connexion à l'aire d'Éteaux

4.4. COMPTE-RENDU DES VISITES DE TERRAIN

4.4.1. Aire d'Évires

Le choix d'utiliser l'accès de service existant a été confirmé sur le terrain. L'espace est déjà adapté pour permettre les girations des poids lourds (cf photographie 2). Compte tenu de l'étroitesse de l'aire, il n'apparaît pas possible de créer un nouvel accès permettant aux poids lourds d'effectuer les girations pour rejoindre le nouveau carrefour giratoire (cf photographie 1).

La visite de terrain a également permis de confirmer les difficultés à trouver une parcelle à proximité de l'aire de repos (cf photographies 3 et 4) ainsi que les zones de dépôts existantes plutôt étroites (photographies 5 et 6).

Enfin, la photographie 7 illustre les parcelles pouvant être utilisées comme parcelle de stockage après le carrefour giratoire.

Figure 42 : Aire d'Évires : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 1 : l'aire d'Évires à proximité du chemin de la Croix Rouge

Photo 2 : accès de service à l'aire depuis le chemin de la Croix Rouge

Photo 3 : Ruisseau de la Viaz près du nouveau carrefour giratoire

Photo 4 : Ruisseau de la Viaz vu depuis le nouveau barreau

Photo 5 : Parcelle utilisé actuellement comme dépôt

Photo 6 : parcelle remblayée après travaux ?

Photo 7 : vue sur les deux parcelles de stockage potentielles

4.4.2. Aire d'Éteaux

Lors de la visite de terrain, il n'a pas été possible d'accéder à l'aire de repos qui était fermée en raison de travaux sur la chaussée. Les vérifications ont toutefois pu être réalisées depuis la voirie locale (rue de Thorens).

Des engins de chantier circulaient sur la route de Thorens jusqu'à l'accès de service existant. Cette route semble avoir été renforcée. Des poids lourds peuvent donc l'emprunter. Il faudra s'assurer qu'elle est correctement dimensionnée pour supporter le trafic lourd attendu.

Une reprise restera toutefois à effectuer sur la dernière partie pour rejoindre le nouvel accès à l'aire (cf photographie 1).

Par ailleurs, il a été observé sur le terrain que deux poids lourds ne peuvent pas se croiser sur cette route (portion de près de 400m). Un élargissement ou quelques surlargeurs seront à ajouter pour permettre le croisement des poids lourds.

Les déclivités de la parcelle à proximité de l'aire deviennent plus fortes après l'accès de service existant (photographie 2). Elles augmentent également en s'éloignant d'un peu plus de 50 m de la route de Thorens. C'est pourquoi la parcelle de stockage a été dessinée le long de la route de Thorens avant l'accès de service existant. Cela a été confirmé par la visite de terrain (cf photographies 2 et 3).

Figure 43 : Aire d'Éteaux : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 1 :vue de la route de Thorens juste après l'accès de service à l'aire d'Éteaux

Photo 2 : vue depuis l'autoroute de la parcelle à proximité de l'aire

Photo 3 : parcelle près de la route de Thorens après l'accès de service

4.5. RESTITUTION DES ÉCHANGES AVEC LA DGITM/DMR/FCA

Suite à la présentation à la DGITM des solutions proposées pour ce site, les principes retenus paraissent cohérents avec leurs contraintes et exigences exprimés par ailleurs.

4.6. SYNTHÈSE

Aire d'Évires (au Nord)

Quel que soit le choix de l'emplacement de la parcelle de stockage, les poids lourds sortent de l'autoroute depuis la bretelle de sortie rejoignant l'aire de repos puis empruntent les deux portails d'accès de service pour rejoindre le chemin de la Croix Rouge avant de rejoindre l'une des parcelles. En particulier, la position du portail entre la zone des bâtiments AREA et l'aire de repos paraît suffisamment éloignée de la bretelle de sortie depuis l'autoroute pour envisager son utilisation par les PL.

Le chargement se fait dans l'espace de stockage, en dehors du domaine autoroutier. Les poids lourds font ensuite le chemin en sens inverse, traversent l'aire de repos du côté du parking poids lourds puis s'insèrent sur l'autoroute, en toute sécurité, via la bretelle de sortie de l'aire.

Figure 44 : Option privilégiée pour Evires

Aire d'Éteaux (au Sud)

L'accès de service existant à l'aire d'Éteaux est proche de la bretelle de sortie de l'autoroute. Par conséquent, pour cette connexion, un nouvel accès est proposé, éloigné des bretelles d'accès, pour limiter les interférences entre les manœuvres des poids lourds et les mouvements d'entrée et de sortie de l'aire. À noter que cet accès est situé à proximité des stationnements des véhicules légers.

Figure 45 : Option privilégiée pour Éteaux

5. SITE PG – GROISY ET CHARVONNEX (HAUTE-SAVOIE)

5.1. SITUATION

L'autoroute A410 passe à proximité du site G, au Nord de celui-ci. L'aire de service des Crêts Blancs est envisagée pour évacuer les matériaux issus de ce site. Elle est située au niveau du point magenta à proximité du site PG sur la carte suivante.

Figure 46 : carte générale du FCC avec l'emplacement de tous les sites, des barrières pleines voies (BPV) et des aires de service concernées dans ce rapport.

Le site PG se trouve au Sud de l'aire, sur les communes de Groisy et Charvonnex, à 1 km de distance. L'aire des Crêts Blancs est nommée EA sur la carte suivante.

Figure 47 : carte du site PG et du réseau structurant à proximité

Les autres itinéraires possibles pour rejoindre le réseau autoroutier (via des échangeurs existants) sont plus longs et présentent diverses contraintes, liées notamment aux traversées de zones urbanisées. Sur la figure qui suit, les contraintes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 sont des traversées de villages. Il serait donc préférable d'évacuer les matériaux via l'aire des Crêts Blancs, plus proche et facilement accessible, sans créer de nuisances pour les habitants des villages le long de la D2 et de la D1203.

Figure 48 : carte des itinéraires permettant de rejoindre le réseau structurant

5.2. CONNEXION À L'AIRE

Pour rejoindre l'aire par le Nord, deux options semblent possibles :

- Par camion via le chemin des Tavernettes à Groisy puis le chemin de Lécy en passant par le passage inférieur (PI) sous l'A410. Le gabarit de ce PI est inconnu et sera à vérifier, mais il est déjà emprunté par des poids lourds,
- Par convoyeur le long du chemin des Tavernettes à Groisy, puis au-dessus de l'autoroute et le long du flanc Ouest de l'aire.

Pour rejoindre l'aire par le Sud, deux options semblent également possibles :

- Par camion via le chemin des Tavernettes à Groisy,
- Par convoyeur qui serait aménagé le long du chemin des Tavernettes à Groisy.

Les différentes options de trajet jusqu'à l'aire sont présentées dans la carte suivante, jusqu'aux zones de stockage et chargement envisagées le long de l'aire.

Figure 49 : vue aérienne entre le site du site PG et l'aire avec les cheminements de principe des convoyeurs et des poids lourds

L'utilisation de convoyeurs serait préférable afin :

- D'éviter le PI sous l'autoroute (si son gabarit est insuffisant),
- D'éviter d'insérer du trafic poids lourds sur le chemin de Lécý qui est étroit à certains endroits (croisement difficile au nord de la zone de stockage nord),
- De limiter les travaux sur le chemin des Tavernettes à Groisy actuellement non bitumé et étroit.

Figure 50 : vue du PI de gabarit inconnu sous l'autoroute

Descriptif des contraintes réglementaires

Les contraintes environnementales autour de l'aire sont les suivantes.

Figure 51 : carte des contraintes sur la zone d'étude

Les parcelles longent l'aire côté Sud et côté Ouest, où les zones de stockage et chargement sont envisagées, sont soumises à des contraintes environnementales tolérables (jaune).

La zone de stockage Nord serait mise en place dans un champ cultivé. Celle au Sud le serait dans un autre champ cultivé et sur une zone boisée (non classée Espace Boisé Classé - EBC - contrairement aux autres bois à proximité).

Disposition de l'aire

L'aire des Crêts Blancs est organisée ainsi.

Figure 52 : situation existante sur l'aire de service des Crêts Blancs

Des deux côtés de l'aire, sont présentes des zones dédiées au commerce et à l'approvisionnement de carburant, une zone véhicule léger et pique nique et une zone poids lourds. Deux portails existants sont présents de part et d'autre.

L'organisation des deux aires permet l'implantation des zones de stockage envisagées contre des voies de circulation menant exclusivement aux zones dédiées aux poids lourds. Les poids lourds nécessaires pour évacuer les matériaux ne seraient donc pas en contact avec les autres zones et ne perturberaient pas le fonctionnement actuel de l'aire.

5.3. PRÉ-ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ

5.3.1. Connexion depuis l'aire des Crêts Blancs Nord

Cette aire permet de transporter les matériaux vers l'Ouest sur l'A410 (en direction de Annecy ou Genève). Il est possible de mobiliser une surface de 1,3 ha en récupérant le terrain situé directement au Nord-Ouest de l'aire, entre le chemin de Lécy et celle-ci. Cette parcelle est un champ cultivé et il présente des contraintes environnementales tolérables (jaune).

L'accès à cette parcelle par convoyeur rendrait nécessaire la création d'une traversée au-dessus de l'autoroute, à l'Ouest de l'aire, dans une zone où celle-ci a un profil en travers à 2x2 voies auxquelles s'ajoutent les voies d'insertion et de déboîtement. L'accès routier ne présente pas de difficultés particulières hormis le PI sous l'autoroute dont le gabarit est à vérifier (des poids lourds l'empruntent déjà).

Ci-dessous quelques photos illustrant l'emplacement de la zone de stockage envisagée.

Zone de stockage envisagée (vue depuis l'aire)

Zone de stockage envisagée (vue depuis la route de Lécy)

Option Crêts Blancs Nord 1 :

La première option consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail créé entre l'aire et la parcelle. Il servirait à entrer et sortir de la parcelle et de l'aire.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des poids lourds, et l'accès pourrait être réalisé dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité. L'emplacement proposé pour le portail est a priori le plus favorable sur ces points, mais il pourrait être placé à n'importe quelle position le long du parking poids lourds.

Figure 53 : option Crêts Blancs Nord 1

Figure 54 : emplacement du portail à créer vers la zone de stockage

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci,
- Une cohérence dans l'usage des voies de l'aire, puisque les véhicules de transport de matériaux emprunteront les accès au stationnement poids lourds,
- De bonnes conditions de visibilité sur le portail,
- Un emplacement plutôt à l'écart des autres activités de l'aire.

Le principal inconvénient est la nécessité de créer et gérer un nouvel accès à l'aire vers la parcelle de stockage.

Option Crêts Blancs Nord 2 :

La seconde option serait de charger les poids lourds directement dans l'emprise de l'aire, en amenant les matériaux par le convoyeur par-dessus la clôture. Il faudrait alors prévoir de créer une zone de chargement des poids lourds qui se situerait sur un délaissé, à priori sans fonction, situé au Nord de l'aire. Les girations ne présentent pas de difficultés.

Figure 55 : option Crêts Blancs Nord 2

Figure 56 : emplacement de la zone de chargement à créer sur l'aire

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Une cohérence dans l'usage des voies de l'aire, puisque les véhicules de transport de matériaux emprunteront les accès au stationnement poids lourds,
- De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement,
- Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.

Le principal inconvénient est le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds et la proximité avec les autres usagers de l'aire.

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour l'aire des Crêts Blancs Nord :

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Crêts Blancs Nord 1	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur le portail. Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux et les interactions avec les autres usagers. Un emplacement plutôt à l'écart des autres activités de l'aire.	-	Une situation du nouveau portail le long des circulations poids lourds existantes. Circulation uniquement sur voiries poids lourds.
	Inconvénients	-	Accès avec portail à créer.	-
Crêts Blancs Nord 2	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement. Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.	-	Une situation de la zone de chargement le long des circulations poids lourds existantes. Circulation uniquement sur voiries poids lourds.
	Inconvénients	Le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds.	Zone de chargement à créer.	-

D'après cette analyse succincte, la solution Crêts Blancs Nord 1 semble être préférable. L'autre solution reste néanmoins envisageable sans grandes difficultés.

5.3.2. Connexion depuis l'aire des Crêts Blancs Sud

Cette aire permet de transporter les matériaux vers l'Est sur l'A410 (en direction d'Annemasse ou Chamonix).

Il est possible d'obtenir une surface de 1,6 ha en récupérant le terrain situé directement au Sud de l'aire, le long du « chemin des Tavernettes à Groisy ». Cette parcelle est constituée d'un champ cultivé et d'une portion de bois qui présentent des contraintes environnementales tolérables (jaune). Un chemin est présent entre cette parcelle et l'aire, il faudra le déplacer au Sud de la parcelle pour qu'il continue à assurer ses fonctions de déplacement Est-Ouest le long de l'aire.

L'accès à cette parcelle par convoyeur et l'accès routier seraient réalisés le long du « chemin des Tavernettes à Groisy », à priori sans difficultés techniques.

Ci-dessous quelques photos illustrant l'emplacement de la zone de stockage envisagée.

Stockage actuel sur la zone (vue depuis l'aire)

Zone de stockage vue du sud-ouest

Talus de séparation et chemin entre l'aire et la zone de stockage envisagée.

Option Crêts Blancs Sud 1 :

Une première option consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail à créer entre l'aire et la parcelle. Il servirait à entrer et sortir de la parcelle et de l'aire. Les girations ne paraissent pas problématiques. On peut néanmoins noter que la différence de niveau entre la parcelle et l'aire est assez importante et qu'un accès en rampe est à prévoir à travers le talus existant.

Figure 57 : option Crêts Blancs Sud 1

Figure 58 : talus à traverser pour rejoindre la zone de stockage depuis l'aire

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci,
- Une situation du nouveau portail le long des circulations poids lourds existantes,
- De bonnes conditions de visibilité sur ce nouvel accès,
- Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.

Le principal inconvénient est la nécessité de créer un nouvel accès à l'aire vers la parcelle de stockage, au travers d'un dispositif de retenue et d'un talus.

Option Crêts Blancs Sud 2 :

La deuxième option serait de charger les poids lourds de matériaux directement dans l'emprise de l'aire, en amenant les matériaux par le convoyeur par-dessus la clôture. Il faudrait alors prévoir de créer une zone de chargement des poids lourds sur l'emprise de l'aire qui se situerait le long de la voie de circulation poids lourds, au Sud. Les girations ne présentent pas de difficultés. Cet emplacement impose néanmoins de s'implanter sur le talus existant (cf photo ci-avant), ce qui aura pour effet d'imposer la reprise des clôtures de l'aire à ce niveau. De plus, il faudrait déplacer deux panneaux (un B21 et un panneau directionnel vers l'A41).

Figure 59 : option Crêts Blancs Sud 2

Figure 60 : emplacement de la zone de chargement à créer sur l'aire

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Une situation de la zone de chargement le long des circulations poids lourds existantes,
- De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement,
- Un emplacement plutôt à l'écart des autres activités de l'aire.

Les principaux inconvénients sont :

- Le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds,
- La nécessité de déplacer la clôture de l'aire, modifier le talus et déplacer deux panneaux.

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour l'aire des Crêts Blancs Sud :

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Crêts Blancs Sud 1	Avantages	<p>De bonnes conditions de visibilité sur le portail.</p> <p>Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci.</p> <p>Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.</p>	-	<p>Une situation du nouveau portail le long des circulations poids lourds existantes.</p> <p>Circulation uniquement sur voiries poids lourds.</p>
	Inconvénients	-	Accès avec portail à créer au travers d'un dispositif de retenue et d'un talus.	-
Crêts Blancs Sud 2	Avantages	<p>De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement.</p> <p>Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.</p>	-	<p>Une situation de la zone de chargement le long des circulations poids lourds existantes.</p> <p>Circulation uniquement sur voiries poids lourds.</p>
	Inconvénients	Le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds.	Zone de chargement à créer incluant le déplacement de la clôture de l'aire et de deux panneaux, ainsi que la modification d'un talus.	-

D'après cette analyse succincte, Crêts Blancs Sud 1 semble être préférable. L'autre solution reste néanmoins envisageable sans grandes difficultés.

5.4. COMPTE-RENDU DES VISITES DE TERRAIN

5.4.1. Crêts Blancs Nord

Au niveau de l'aire de repos de Crêts Blancs Nord, quelques modifications mineures ont été observées lors de la visite de terrain, sur le marquage et les dispositifs de retenue. Mais aucune de ces modifications n'est de nature à remettre en cause les solutions proposées.

Le passage inférieur (PI) sur le chemin de Lécy passant sous l'autoroute et situé sur la route d'accès à l'aire en poids lourds depuis le site G figure sur la photo 7. Des mesures sommaires sur place ont permis d'estimer son gabarit qui est de 5.50 m de hauteur au milieu et 4,50 m au niveau des bordures. De même, la largeur de chaussée mesurée sur place est de 6 m (largeur totale de l'ouvrage 9 m). Cependant une attention serait à apporter sur les visibilité de chaque côté en raison de rayons saillants du profil en long.

Figure 61 : option Crêts Blancs Nord 1 : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 1 : Zone d'implantation proposée pour le portail (vue vers l'ouest)

Photo 2 : Zone d'implantation proposée pour le portail (vue vers l'est)

Photo 3 : Fossé et clôture longeant l'aire

Photo 4 : Zone de chargement possible à l'intérieur de l'aire (option 2)

Photo 5 : Zone de chargement possible à l'intérieur de l'aire (option 2)

Photo 6 : Zone de stockage proposée contre l'aire

Photo 7 : PI de l'itinéraire poids lourds sous l'autoroute (chemin de Lécy).

La visite de terrain de l'aire des Crêts Blancs Nord n'a mis évidence aucune difficulté technique concernant l'utilisation de la parcelle de 1,3 ha comme parcelle de stockage ni concernant les nouveaux accès à créer.

5.4.2. Crêts Blancs Sud

Au niveau de l'aire de repos de Crêts Blancs Sud, quelques modifications mineures ont été observées lors de la visite de terrain, sur le marquage et les dispositifs de retenue. Mais aucune de ces modifications n'est de nature à remettre en cause les solutions proposées.

En revanche, la présence d'un talus de dimension importante a été noté (une dizaine de mètres de hauteur environ au point de la prise de vue n°7) au milieu de la parcelle retenue pour la zone de stockage. L'emplacement de ce talus est figuré en magenta sur le plan ci-dessous. Sa présence n'est a priori pas rédhibitoire pour le choix de cette parcelle, mais l'organisation de la zone devra le prendre en compte (notamment le trajet des poids lourds). Les parties inférieure et supérieure du talus sont accessibles sans difficulté depuis le chemin des Tavernettes à Groisy qui longe la parcelle à l'Ouest.

La différence de niveau entre les voiries de l'aire et le chemin qui longe l'extérieur de l'aire est faible et le talus indiqué sur le plan est en réalité plutôt un merlon d'environ 2 m de hauteur qu'il sera aisé de traverser, sans créer de rampe.

Photo 1 : Vue sur la zone d'implantation du portail et de la zone de chargement à l'intérieur de l'aire.

Photo 2 : Vue sur l'est de la zone de chargement envisagée à l'intérieur de l'aire.

Photo 3 : Vue sur l'ouest de la zone de chargement envisagée à l'intérieur de l'aire.

Photo 4 : Vue sur la zone d'implantation du portail et de la zone de chargement à l'intérieur de l'aire.

Photo 5 : Chemin des Tavernettes à Groisy le long de la zone de stockage envisagée.

Photo 6 : Zone de stockage proposée contre l'aire.

Photo 7 : Zone de stockage proposée contre l'aire. Vue depuis le bord du talus au milieu de la parcelle.

Enfin, il est à noter que la parcelle voisine, à l'Ouest, pourrait également être utilisée comme stockage si besoin. Lors de la visite terrain, il a été noté que la topographie s'y prêtait bien.

5.5. RESTITUTION DES ÉCHANGES AVEC LA DGITM/DMR/FCA

Suite à la réunion ayant eu lieu avec FCA, il a été précisé que les modalités de connexions exposées pour ce site ne présentent pas de difficultés particulières.

5.6. SYNTHÈSE

Crêts Blancs Nord

Cette solution préférentielle consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail créé entre l'aire et la parcelle. Il servirait à entrer et sortir de la parcelle et de l'aire.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des poids lourds, et l'accès pourrait être réalisé dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité. L'emplacement proposé pour le portail est à priori le plus favorable sur ces points, mais il pourrait être placé à n'importe quelle position le long du parking poids lourds.

Figure 63 : Option préférentielle pour Crêts Blancs Nord

Crêts Blancs Sud

La solution préférentielle consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail à créer entre l'aire et la parcelle. Il servirait à entrer et sortir de la parcelle et de l'aire. Les girations ne paraissent pas problématiques.

Figure 64 : Option préférentielle pour Crêts Blancs Sud

6. SITE PJ – DINGY-EN-VUACHE ET VULBENS (HAUTE-SAVOIE)

6.1. SITUATION

L'autoroute A40 passe à proximité du site J, à l'Est de celui-ci. L'aire de service de Valleiry est envisagée pour évacuer les matériaux issus de ce site.

Dans un premier temps, le péage de Viry, plus à l'Est, a également été envisagé mais il ne sera pas étudié en raison de sa distance significativement plus élevée et de son raccordement plus contraignant passant notamment par le centre de Valleiry.

L'aire est située au niveau du point magenta à proximité du site PJ sur la carte suivante (à titre indicatif, le point vert indique le péage de Viry).

Figure 65 : carte générale du FCC avec l'emplacement de tous les sites, des barrières pleines voies (BPV), des aires de service concernées dans ce rapport

Le site J se trouve à l'Est de l'aire, sur la commune de Valleiry, à 1 km de distance pour l'itinéraire le plus court. L'aire de Valleiry est nommée EA sur la carte suivante.

Figure 66 : carte du site PJ et du réseau structurant à proximité

Les autres itinéraires possibles pour rejoindre le réseau autoroutier (via des échangeurs existants) sont plus longs et présentent diverses contraintes, liées notamment aux traversées de zones urbanisées. Sur la figure qui suit, les contraintes 2 à 7 sont des traversées de villages ou hameaux. Il serait donc préférable d'évacuer les matériaux via l'aire de Valleiry, plus proche et accessible, sans créer de nuisances pour les riverains le long de la D1206.

Figure 67 : carte des itinéraires permettant de rejoindre le réseau structurant

6.2. CONNEXION À L'AIRE

Pour rejoindre l'aire par le Nord, trois options semblent possibles :

- Par camion par l'Ouest via le chemin des Tattes, le chemin de Maigy et une portion neuve à créer (sur laquelle un OA est à prévoir pour franchir le Nant de Vosogne),
- Par camion par l'Est en empruntant la D7, la D347, la D47 et la route qui longe l'aire au Nord. L'itinéraire traverse le hameau de Bloux,
- Par convoyeur le long de l'autoroute et de l'aire.

Pour rejoindre l'aire par le Sud, trois options semblent également possibles :

- Par camion par l'Ouest via le chemin des Tattes, le chemin de Maigy et le chemin rural dit de Coûtant (le gabarit du PI sous l'autoroute est inconnu et reste à vérifier).
- Par camion par l'Est en empruntant la D7, la D347, la D47 et la route qui longe l'aire au Sud (chemin de Coûtant). L'itinéraire traverse le hameau de Bloux,
- Par convoyeur le long de l'autoroute, avec un franchissement de celle-ci à prévoir.

Les différentes options de trajet jusqu'à l'aire sont présentées dans la carte suivante, jusqu'aux zones de stockage et chargement envisagées le long de l'aire.

Figure 68 : Vue aérienne entre le site du site PJ et l'aire avec les cheminements de principe des convoyeurs et des poids lourds

L'utilisation de convoyeurs serait préférable pour les raisons suivantes :

- Les itinéraires poids lourds figurés en rouge sont longs et traversent le hameau de Bloux, ce qui créera des nuisances pour les riverains,
- Les itinéraires poids lourds figurés en rouge imposent de réaménager le carrefour Ouest avec la D7 (très serré) et de créer ou bitumer toute la portion entre le site PJ et ce carrefour.
- Les itinéraires magenta passent par des chemins de terre sur lesquels une structure de chaussée adaptée est à créer et des portions de route sont à créer au travers de zones sensibles au niveau environnemental.
- L'itinéraire magenta Sud passe par un PI, dont le gabarit a priori étroit, est à vérifier, ainsi que par une portion de 400 m en pente à 12 %,
- L'itinéraire magenta Nord impose de créer un ouvrage de franchissement neuf sur le Nant de Vosogne avant d'arriver sur la parcelle de stockage.

Descriptif des contraintes réglementaires

Les contraintes environnementales autour de l'aire sont les suivantes.

Figure 69 : carte des contraintes sur la zone d'étude.

On constate que les parcelles où les zones de stockage et chargement sont envisagées, sont soumises à des contraintes environnementales tolérables (jaune).

Les deux zones sont situées sur des champs cultivés. On peut noter que la zone Nord est néanmoins située en bordure de corridor écologique.

L'aire de Valleiry est organisée comme suit.

Figure 70 : situation existante sur l'aire de service de Valleiry

Des deux côtés de l'aire, il y a une zone dédiée au commerce et à l'approvisionnement de carburant, une zone véhicules légers et pique-nique, et une zone poids lourds. En complément, sur l'aire Nord est implanté un restaurant. L'aire Nord est accessible par 2 portails existants et l'aire Sud par 3 portails. Ils donnent des accès sur des routes orientées vers la D47 à l'Est. Par ailleurs, le relief autour de l'aire a imposé la création de talus et soutènements pouvant être problématiques pour la création d'autres accès.

L'organisation de l'aire Sud permet d'envisager de faire circuler les poids lourds transportant les matériaux uniquement sur des voiries actuellement dédiées aux poids lourds.

En revanche, l'organisation de l'aire Nord ne le permet pas, les zones poids lourds étant situées entre les zones véhicules légers et l'autoroute. Côté Nord, il faudra donc envisager des solutions qui insèrent des poids lourds sur les voiries véhicules légers sur une distance plus ou moins longue selon les options.

6.3. PRÉ-ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ

6.3.1. Connexion depuis l'aire de Valleiry Nord

Cette aire permet de transporter les matériaux vers l'Ouest sur l'A40 (en direction de Valserhône et Lyon). Il est possible de mobiliser une surface de 1,3 ha en récupérant le terrain situé directement au Nord de l'aire, au Nord de la route d'accès au restaurant de l'aire. Cette parcelle est un champ cultivé et présente des contraintes environnementales tolérables (jaune), elle est néanmoins en limite de corridor écologique. L'accès à cette parcelle par convoyeur se situerait le long de l'autoroute, puis le long du Nant de Vosogne avant de le franchir vers la parcelle retenue. L'accès routier peut être réalisé par l'Est ou par l'Ouest. Par l'Est, le trajet est plus long et traverse le village de Bloux. Par l'Ouest, le trajet est plus direct mais il faudra prévoir un ouvrage de franchissement du Nant de Vosogne. De plus, côté Ouest les contraintes environnementales sont plus importantes.

Le portail existant, à l'entrée de l'aire, n'a pas été retenu comme une option possible en raison de sa proximité avec l'entrée de l'aire et des manœuvres à effectuer. Elles pourraient avoir un impact sur la sécurité des usagers dans cette zone lors des manœuvres de poids lourds.

Figure 71 : vue sur la zone de stockage envisagée depuis l'aire

Figure 72 : portail existant à l'entrée de l'aire

Option Valleiry Nord 1 :

Une première option consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Les poids lourds utiliseraient le portail existant au Nord-Ouest de l'aire pour entrer et sortir de celle-ci. Pour sortir de l'aire, les poids lourds passeraient par une portion de route à créer sur l'emprise d'une ancienne bretelle, qui mènerait directement au parking véhicules légers Nord. La traversée de ce parking s'effectuerait en sens inverse du sens de circulation actuel ce qui nécessitera une reprise profonde du fonctionnement de l'aire. De plus, cette option nécessiterait la suppression de 2 places de stationnement véhicules légers. Le portail existant et le virage au Sud de celui-ci seraient à élargir afin de permettre des girations poids lourds correctes. Pour rentrer sur la parcelle, il serait envisagé de créer une rampe face au portail existant. Cette rampe servirait dans les deux sens.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des Véhicules légers. Ils traverseraient aussi une zone de parkings véhicules légers. Cette option perturbe donc plus le fonctionnement actuel de l'aire et présente des conditions de sécurité non optimales tout en nécessitant plus de travaux que l'option 3 (cf. ci-après).

Figure 73 : option Valleiry Nord 1

Figure 74 : portail utilisé en entrée et sortie de l'aire

Figure 75 : parking véhicules légers traversé à contresens

Figure 76 : voie de circulation véhicules légers devant le restaurant

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement extérieur à l'aire sans risque de débordement de matériaux sur les voiries voisines,
- L'utilisation d'un portail existant offrant de bonnes conditions de visibilité en entrée et sortie de l'aire.

Les principaux inconvénients sont :

- L'élargissement nécessaire du portail et du virage au Sud-Ouest de celui-ci pour faciliter les girations,
- La suppression de deux places véhicules légers,
- La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers,
- La circulation des poids lourds sur de nombreuses voiries véhicules légers et un parking véhicules légers, dégradant les conditions de sécurité des usagers véhicules légers.

Option Valleiry Nord 2 :

Une deuxième option consisterait aussi à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail créé entre l'aire et la parcelle. Il servirait uniquement à sortir de l'aire et se situerait sur la voirie véhicules légers avant d'atteindre les zones de parkings véhicules légers. Une section de route relativement longue serait à prévoir en sortie de l'aire, en raison du dénivelé entre l'aire et la route extérieure qui la longe. Cette route serait positionnée à proximité de l'ancienne bretelle désaffectée utilisée dans l'option 1 (cf photo de l'option 1). Pour rentrer sur la parcelle, on pourrait utiliser la même rampe que pour l'option 1. Le portail existant est ensuite franchi et les poids lourds repartent par la route véhicules légers longeant le restaurant. Le virage au Sud du portail existant devra être élargi pour permettre de bonnes girations poids lourds.

Dans cette option, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des véhicules légers. Ils éviteraient néanmoins les zones de parkings et pique-nique pour véhicules légers. Les conditions de visibilité et de sécurité sont bonnes.

Figure 77 : option Valleiry Nord 2

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement extérieur à l'aire sans risque de débordement de matériaux sur les voiries voisines,
- L'évitement des zones de stationnement véhicules légers et donc pas d'impact sur la sécurité des usagers.

Les principaux inconvénients sont :

- L'élargissement nécessaire du portail et du virage au Sud-Ouest de celui-ci pour faciliter les girations,
- Des travaux nécessaires pour créer un nouvel accès, incluant notamment la création d'un portail et d'une route d'une longueur suffisante pour descendre le talus entre l'aire et la route extérieure ainsi que le déplacement d'un lampadaire existant,
- La circulation des poids lourds sur certaines voiries véhicules légers.

Option Valleiry Nord 3

La dernière option serait de charger les poids lourds de matériaux directement dans l'emprise de l'aire, en amenant les matériaux par le convoyeur par-dessus la clôture. Il faudrait alors prévoir de créer une zone de chargement des poids lourds qui se situerait sur l'emplacement d'une ancienne bretelle abandonnée au Nord de l'aire. La zone de chargement débouche dans le parking véhicules légers Nord. Comme pour l'option 1, la traversée de ce parking s'effectuerait en sens inverse du sens de circulation actuel et nécessiterait une reprise profonde du fonctionnement de l'aire. De plus, cette option nécessite la suppression de 2 places de stationnement véhicules légers.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des véhicules légers. Ils traverseraient aussi une zone de parkings véhicules légers. Cette option perturbe donc plus le fonctionnement actuel de l'aire et présente des conditions de sécurité non optimales.

Figure 78 : option Valleiry Nord 3

Figure 79 : emplacement de la zone de chargement sur l'aire

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Une zone de chargement située à l'intérieur de l'aire sur une ancienne bretelle désaffectée déjà revêtue,
- De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement,
- Un emplacement sur une zone inutilisée de l'aire.

Les principaux inconvénients sont :

- Le risque de débordement de matériaux vers la voirie véhicules légers,
- La suppression de deux places véhicules légers,
- La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers,
- La circulation des poids lourds sur de nombreuses voiries véhicules légers et un parking véhicules légers, dégradant les conditions de sécurité des usagers véhicules légers.

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour l'aire de Valleiry Nord

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Valleiry Nord 1	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur le portail. Un chargement des matériaux hors de l'aire évitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci.	-	Utilisation d'un portail existant pour entrer et sortir de l'aire.
	Inconvénients	Circulation uniquement sur voiries véhicules légers. La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers.	Traversée à créer sur l'ancienne bretelle pour rejoindre le parking véhicules légers. Élargissement du portail et du virage au sud-ouest de celui-ci.	Circulation uniquement sur voiries véhicules légers. Suppression de 2 places véhicules légers. La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers.
Valleiry Nord 2	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur le portail. Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci. Pas de traversée du parking véhicules légers.	-	Pas de suppression de places véhicules légers ni de modification des sens de circulation sur le parking véhicules légers.
	Inconvénients	Circulation uniquement sur voiries véhicules légers.	Création d'un nouveau portail et d'une portion de route pour sortir de l'aire. Élargissement du portail et du virage au sud-ouest de celui-ci. Déplacement d'un lampadaire.	Circulation uniquement sur voiries véhicules légers.
Valleiry Nord 3	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement. Un emplacement à l'écart des autres activités de l'aire.	Une zone de chargement située à l'intérieur de l'aire sur une ancienne bretelle désaffectée déjà revêtue.	Zone de chargement située sur une partie de l'aire inutilisée.
	Inconvénients	Le risque de débordement de matériaux vers la voirie véhicules légers. Circulation uniquement sur voiries véhicules légers. La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers.	Zone de chargement restant à créer même si l'ancienne bretelle rend les travaux plus légers.	Une situation de la zone de chargement le long des circulations véhicules légers existantes. Circulation uniquement sur voiries véhicules légers. Suppression de 2 places véhicules légers. La prise à contresens ou la modification du sens de circulation sur un parking véhicules légers.

D'après cette analyse succincte, la solution Valleiry Nord 2 semble être préférable. Elle présente de meilleures caractéristiques pour la sécurité des usagers et le fonctionnement de l'aire, malgré des travaux à prévoir plus importants.

6.3.2. Connexion depuis l'aire de Valleiry Sud

Cette aire permet de transporter les matériaux vers l'Est sur l'A40 (en direction de Valserhône et Lyon).

Il est possible d'obtenir une surface de 1,5 ha en récupérant le terrain situé directement au Sud-Est de l'aire, le long du chemin de Coûtant. Cette parcelle est un champ cultivé et présente des contraintes environnementales tolérables (jaune).

L'accès à cette parcelle par convoyeur se situerait le long de l'autoroute, puis le long du Nant de Vosogne avant de le franchir et de longer l'aire jusqu'à la parcelle retenue. Le convoyeur devra franchir l'autoroute. L'accès routier peut être réalisé par l'Est ou par l'Ouest. Par l'Est, le trajet est plus long et traverse le village de Bloux. Par l'Ouest, le trajet est plus direct mais il faudra vérifier le gabarit du PI sous l'autoroute et s'assurer que la pente élevée (12 % sur 400 m) est acceptable pour des poids lourds chargés. Enfin, côté Ouest, les contraintes environnementales sont plus importantes.

Les options proposées sont positionnées à l'Est de l'aire, le long des circulations dédiées aux poids lourds.

Figure 80 : zone de stockage envisagée vue depuis l'aire

Option Valleiry Sud 1 :

Une première option consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Dans cette option, les poids lourds sortiraient et entreraient sur l'aire par le portail existant le plus à l'Est et rejoindraient la parcelle retenue via le chemin de Coûtant. Cette option n'imposerait pas de travaux particuliers sur l'aire, et seulement une reprise de l'intérieur du virage qui longe le bassin pour améliorer les girations poids lourds.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des poids lourds et d'usage mixte poids lourds/véhicules légers et les conditions de sécurité et de visibilité seraient bonnes.

Figure 81 : option Valleiry Sud 1

Figure 82 : portail d'entrée et sortie de l'option 1

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement extérieur à l'aire sans risque de débordement de matériaux sur les voiries voisines,
- L'utilisation d'un portail existant offrant de bonnes conditions de visibilité en entrée et sortie de l'aire,
- La circulation des poids lourds uniquement sur des voies autorisées aux poids lourds,
- L'absence de travaux sur l'aire.

Les principaux inconvénients sont :

- L'élargissement nécessaire du virage au sud du bassin pour améliorer les girations poids lourds.

Option Valleiry Sud 2 :

Une deuxième option consisterait également à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement mais avec un circuit des poids lourds différent. Dans cette option, les poids lourds sortiraient de l'aire par le portail existant le plus à l'Est et rejoindraient la parcelle retenue via le chemin de Coûtant puis reviendraient sur l'aire via l'autre portail à l'Ouest du bassin. Cette option imposerait de légers travaux sur l'aire (élargissement du portail Ouest du bassin et de l'intérieur du virage au Nord de celui-ci pour les girations), et une reprise de l'intérieur du virage qui longe le bassin pour améliorer les girations poids lourds.

Dans ce cas, les poids lourds n'emprunteraient également que des voiries actuellement utilisées par des poids lourds et d'usage mixte poids lourds/véhicules légers et les conditions de sécurité et de visibilité seraient aussi bonnes.

Figure 83 : option Valleiry Sud 2

Figure 84 : portail d'entrée sur l'aire à élargir

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Un chargement extérieur à l'aire sans risque de débordement de matériaux sur les voiries voisines,
- L'utilisation de deux portails existants offrant de bonnes conditions de visibilité en entrée et sortie de l'aire,
- La circulation des poids lourds uniquement sur des voies autorisées aux poids lourds.

Les principaux inconvénients sont :

- L'élargissement nécessaire du virage au sud du bassin pour améliorer les girations poids lourds,
- L'élargissement du portail Ouest et du virage au nord de celui-ci pour améliorer les girations poids lourds.

Option Valleiry Sud 3 :

La dernière option serait de charger les poids lourds de matériaux directement dans l'emprise de l'aire, en amenant les matériaux par le convoyeur par-dessus la clôture. Il faudrait alors prévoir de créer une zone de chargement des poids lourds qui se situerait sur la zone plate à l'Est des pompes à carburant poids lourds. La zone est plate mais occupée par des arbres qui devraient être coupés et des lampadaires à supprimer. Les girations ne présentent pas de difficultés.

Figure 85 : option Valleiry Sud 3

Figure 86 : emplacement de la zone de chargement à créer sur l'aire

Les principaux avantages de cette solution sont :

- Une zone de chargement située à l'intérieur de l'aire le long de voiries poids lourds,
- De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement,
- Des circulations uniquement sur des voiries poids lourds.

Les principaux inconvénients sont :

- Le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds,
- La nécessité de couper des arbres, déplacer des rochers et déplacer des lampadaires pour dégager la zone de chargement.

Tableau récapitulatif des différentes solutions pour l'aire de Valleiry Sud :

		Sécurité	Ampleur des travaux	Gêne à l'exploitation
Valleiry Sud 1	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur le portail. Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci.	Pas de travaux sur l'emprise de l'aire.	Circulation uniquement sur voiries poids lourds. Utilisation d'un portail existant pour sortir de l'aire et y entrer
	Inconvénients	-	Reprise d'un virage au Sud du portail pour faciliter les girations.	-
Valleiry Sud 2	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur le portail. Un chargement des matériaux hors de l'aire limitant les risques de débordement de matériaux sur celle-ci.	-	Circulation uniquement sur voiries poids lourds. Utilisation de deux portails existants pour sortir de l'aire et y entrer
	Inconvénients	-	Pour faciliter les girations : Élargissement du portail Ouest et du virage au nord de celui-ci. Reprise d'un virage au sud du portail Est.	-
Valleiry Sud 3	Avantages	De bonnes conditions de visibilité sur la zone de chargement.	-	Une situation de la zone de chargement le long des circulations poids lourds existantes. Circulation uniquement sur voiries poids lourds.
	Inconvénients	Le risque de débordement de matériaux vers la voirie poids lourds.	Zone de chargement à créer incluant abattage d'arbres, déplacement de rochers et déplacement de lampadaires.	-

D'après cette analyse succincte, Valleiry Sud 1 semble être préférable. Cette solution présente l'avantage de ne pas créer de perturbations de fonctionnement sur l'aire, ni de problèmes de sécurité. De plus, il n'y a pas de travaux à prévoir sur celle-ci. Les autres solutions restent néanmoins envisageables.

6.4. COMPTE-RENDU DES VISITES DE TERRAIN

6.4.1. Valleiry Nord

Lors de la visite de terrain, il a été constaté que l'aire de repos de Valleiry Nord fait l'objet de modifications très importantes. L'organisation de l'aire est profondément revue et des adaptations des solutions envisagées sont nécessaires (leur principe général reste a priori envisageable). Il serait néanmoins nécessaire de disposer au préalable d'un plan de l'organisation future de l'aire pour pouvoir réaliser ces adaptations. Les changements constatés concernent entre autres :

- Le déplacement du restaurant vers l'Est, sur d'anciennes zones de parking (cf. photos 5, 7, 12 et 13).
- La création d'un parking à l'emplacement du restaurant (cf. photo 13).
- La suppression partielle de la zone délaissée de l'ancienne route abandonnée qui était utilisée dans toutes les options pour quitter l'aire, rejoindre le parking véhicules légers ou charger les poids lourds à l'intérieur de l'aire (cf. photo 2).
- Le déplacement des pompes à carburant et l'ajout d'une zone transports en commun/covoiturage (cf. photo 5).

Le sens de circulation des véhicules légers sur la partie Nord du parking n'est pas modifiée, sa prise à contresens proposée dans les options 1 et 3 est donc toujours valable. Le portail existant n'est pas modifié non plus.

La parcelle de stockage envisagée ne présente pas de contraintes particulières. Il existe un fossé bétonné sur le trajet de la rampe à installer pour y accéder (photo 9). Le talus entre l'aire et la route menant à l'ancien restaurant mesure environ 3 m de haut (du côté Est des parkings) et est donc franchissable pour sortir de l'aire comme cela est proposé dans l'option 2. La route véhicules légers longeant le restaurant qui était identifiée comme potentiellement étroite (largeur de 3 m) a été élargie et les girations sont à vérifier selon les nouveaux plans.

Le talweg du Nant de Vosogne, longeant l'ouest de l'aire, semble profond. Nous n'avons néanmoins pas pu y accéder et pas pu en mesurer la profondeur exacte compte tenu de la pente et de la végétation dense. Un ouvrage serait très probablement nécessaire pour le franchir en cas de choix d'amener les matériaux par poids lourds par l'itinéraire Ouest.

Figure 87 : option Valleiry Nord 2 : angles de prises de vues des photos de terrain

Photo 1 : Parking véhicules légers Nord (traversé à contresens sur les options 1 et 3)

Photo 2 : Nouvelle route d'accès aux parkings véhicules légers

Photo 3 : Parkings véhicules légers vus depuis leur route d'accès

Photo 4 : Début de la route d'accès aux parkings véhicules légers

Photo 5 : Nouvelles pompes à carburant.

Photo 6 : Portail non modifié utilisé pour les options 1 et 2

Photo 7 : Vue sur la nouvelle route permettant d'aller du portail à l'autoroute (route de gauche)

Photo 8 : Entrée actuelle de la parcelle de stockage envisagée

Photo 9 : Fossé le long de la limite Sud de la parcelle de stockage

Photo 10 : Talus entre l'aire et la route la longeant à l'extérieur

Photo 11 : Route longeant l'aire au Nord

Photo 12 : Portail existant et nouveau restaurant

Photo 13 : Nouveau parking véhicules légers en construction à l'emplacement de l'ancien restaurant

Suite à la première réunion d'échange avec la DGITM, les plans de la nouvelle aire de Valleiry Nord ont été communiqués au Cerema. Il a ainsi été possible de vérifier que le principe général de la solution privilégiée restait valide dans la nouvelle configuration (cf figure ci-après). Il faudra néanmoins adapter le tracé de la voie de sortie des PL depuis l'aire qui est en conflit avec la nouvelle voirie créée pour le parking VL (cercle rouge). Cette adaptation est faisable sans difficulté en la déplaçant dans les zones enherbées quelques mètres plus à l'Est.

Figure 88 : Vue de la solution préférée superposée avec le nouveau plan de l'aire de Valleiry Nord

6.4.2. Valleiry Sud

Lors de la visite de terrain, il a été constaté que l'aire de repos de Valleiry Sud n'avait pas subi de modifications dans les zones concernées par notre projet. L'ensemble des options envisagées peut donc être conservé comme envisagé précédemment.

On peut néanmoins ajouter ces éléments constatés sur le terrain :

- Le passage inférieur (PI) sous l'A40 présent sur l'itinéraire poids lourds ouest permettant de relier le site J à l'aire a un gabarit variable (entre 4,30m et 4,60m) et une largeur de 4,50m qui devraient, à priori, permettre de l'utiliser pour évacuer des matériaux (photo 6).
- Sous le PI et de part et d'autre de celui-ci (photos 6 et 7), de très fortes pentes sont présentes (15 à 20% entre l'OA et la fin du virage au Sud) et pourraient rendre très difficile l'utilisation de ce chemin en conservant son profil en long actuel. De plus, un virage serré est présent quelques dizaines de mètres avant le sommet de la pente.
- La visibilité depuis la voie véhicules légers sur les poids lourds à très faible vitesse venant de s'insérer via le portail Est (option 1) est faible et à vérifier si cette solution était retenue (photo 5). De plus, la distance d'accélération disponible pour atteindre le point E1m depuis le portail Est est d'environ 90m. C'est inférieur à la distance d'accélération requise ici par l'ICTAAL qui devrait être de 105m environ en supposant que la bretelle est plane (vitesse de départ 5 km/h en face du portail).

Figure 89 : option Valleiry Sud 2 : angles de prises de vues des photos de terrain (près de l'aire)

Figure 90 : option Valleiry Sud 2 : angles de prises de vues des photos de terrain (près du PI sous l'A40)

Photo 1 : Pompe poids lourds et zone de chargement proposée à l'intérieur de l'aire (option 3)

Photo 2 : Zone de chargement proposée à l'intérieur de l'aire (option 3)

Photo 3 : Bretelle d'entrée sur l'autoroute vue depuis le portail Ouest

Photo 4 : Portail existant Ouest

Photo 5 : Visibilité depuis la voirie véhicules légers avant de rejoindre la voirie poids lourds au niveau du portail Est

Photo 6 : PI sous l'A40 sur l'itinéraire poids lourds Ouest pour relier le PJ et l'aire

Photo 7 : Le chemin de Coûtant au Sud du PI. Après le virage la pente est très importante pour rejoindre le PI

Photo 8 : Zone de stockage proposée à l'extérieur de l'aire

Photo 9 : Portail existant Est

Photo 10 : Voirie entre les deux portails au niveau du virage à ajuster pour faciliter les girations poids lourds

6.5. RESTITUTION DES ÉCHANGES AVEC LA DGITM/DMR/FCA

Il a été partagé en séance que l'aire de Valleiry Nord faisait l'objet de travaux en cours. Ceux-ci ne semblent pas de nature à remettre en question les principes de connexion (cf partie 6.4.1). Les modalités de connexions exposées semblent acceptables.

Par ailleurs, il est rappelé que l'autorité concédante demande que les propositions d'aménagement des connexions autoroutières prévoient des entrées et sorties de PL vers et depuis l'aire aussi éloignées que possible des dispositifs d'insertion sur l'autoroute. Cette exigence concerne plus particulièrement Valleiry Sud. Pour cette connexion, une quatrième option est donc proposée et est représentée au chapitre 6.6.

Figure 91 : option Valleiry Sud 4 : Utilisation du portail ouest en entrée et sortie

6.6. SYNTHÈSE

Aire de Valleiry Nord

Cette solution préférentielle consisterait à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter un nouveau portail créé entre l'aire et la parcelle. Il servirait uniquement à sortir de l'aire et se situerait à proximité de la voirie véhicules légers avant d'atteindre les zones de parkings véhicules légers. Une section de route relativement longue serait à prévoir en sortie de l'aire, en raison du dénivelé entre l'aire et la route extérieure qui la longe. Pour rentrer sur la parcelle, une rampe serait utilisée. Le portail existant est ensuite franchi et les poids lourds repartent par la route véhicules légers longeant le restaurant. Le virage au Sud du portail existant devra être élargi pour permettre de bonnes girations poids lourds.

Dans cette option, les poids lourds n'emprunteraient que des voiries actuellement utilisées par des véhicules légers. Ils éviteraient néanmoins les zones de parkings et pique-nique pour véhicules légers. Les conditions de visibilité et de sécurité sont bonnes.

Figure 92 : Option préférentielle pour Valleiry Nord (principe)

Aire de Valleiry Sud

Cette solution préférentielle consisterait également à réaliser les opérations de chargement et déchargement des poids lourds directement sur la parcelle identifiée comme zone de stockage/chargement. Il faudrait alors que les poids lourds présents sur l'autoroute puissent emprunter le portail existant Ouest entre l'aire et la parcelle. Il serait pris en entrée et en sortie de l'aire. Cette option concentre les mouvements d'entrée et de sortie de l'aire au niveau du portail existant Ouest, le plus éloigné du dispositif d'insertion, conformément aux exigences de la DGITM.

Figure 93 : Option préférentielle pour Valleiry Sud

7. CONCLUSION

La faisabilité de la connexion à 4 aires d'autoroute a été analysée et présentée à l'autorité concédante DGITM.

En synthèse, les principales conclusions sont les suivantes :

- Les principes décrits dans le rapport au niveau des aires conviennent bien à la DGITM, l'option de charger hors de l'aire est préférée,
- Des ajustements ont été échangés, mais le travail fin se fera avec l'exploitant au moment du projet,
- La procédure de demande future éventuelle a été détaillée,
- Les justifications proposées pour justifier de l'intérêt général conviennent bien,
- Les entrées-sorties devront être équipées de dispositifs de détection pour gérer les péages.

En conclusion, si cela s'avérait nécessaire au projet, la connexion au niveau des aires pourrait se mettre en œuvre, moyennant des études de détail conduites avec l'exploitant.